

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISH
METODIKASINING LINGVISTIK ASOSLARI**

Aliyeva Rohatxon Xudayberdiyevna

Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani

30- maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda ingliz tiliga bo'lgan talab ortib bormoqda. Yoshlikdan til o'rganish ko'nikmasini hosil qilish uchun boshlang'ich sinflardan ingliz tilini o'qitish metodikasini qo'llash bo'yicha lingvistika usullariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Gramatik kompetensiya ,DTS, lingvistika, boshlang'ich ta'lim, Sotsiolingvistik kompetensiya, pragmatic kompetensiya

Аннотация: Спрос на английский язык в начальных классах растет. В целях развития способности к изучению языка с раннего возраста были рассмотрены лингвистические методы применения методики обучения английскому языку с начальных классов.

Ключевые слова: Грамматическая компетенция, ДТС, лингвистика, начальное образование, Социолингвистическая компетенция, прагматическая компетенция

Abstract: The demand for English in primary grades is increasing. In order to develop the ability to learn the language from a young age, the linguistic methods

of applying the methodology of teaching English from the primary grades were discussed.

Key words: Grammatical competence, DTS, linguistics, primary education, Sociolinguistic competence, pragmatic competence

Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitish metodikasining lingvistik asoslari o'qitish jarayonining lingvistik asoslaridan farqlanishi lozim. Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitish metodikasining lingvistik asoslari zamonaviy o'qituvchiga shaxsiy ishchi o'quv dasturi uchun til materialini tanlash, metodik tashkil etish va uni taqdim etishda yordam beradi. Ma'lumki, o'qitishning lingvistik asoslari kommunikativ kompetensiyaning lingvistikaga oid ta'lim mazmunini aks ettiradi va DTS, dastur va darsliklarda bayon etiladi. Dastlab kommunikativ kompetensiya atamasini tushunib olish zarur bo'ladi. Kommunikativ kompetensiya atamasiga o'rganilayotgan chet til bo'yicha egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llash qobiliyati, degan mazmunda ta'rif berilgan. Ushbu atama tarkibidagi asosiy tushunchani ifodalovchi kompetensiya (competence) so'zi dastlab N.Xomskiy tomonidan «grammatik kompetensiya», ya'ni gapiruvchi va tinglovchining til haqidagi bilimi, degan ma'noda qo'llanilgan. D.Xayms bola til haqidagi bilimlar (grammatika)ni o'zlashtirish jarayonida undan to'g'ri foydalanishni ham, ya'ni qachon, qayerda, kimga, qay tarzda va nima haqida gapirish maqbulligini o'rganish orqali kommunikativ kompetentligini takomillashtirib boradi, deya kommunikativ kompetensiya atamasining muallifiga aylandi. Bugunga kelib kompetensiya insonning turli sohalarda faoliyat olib borishi uchun zarur bo'ladigan bilim, malaka, ko'nikma, shaxsiy sifat va fazilatlar yig'indisini ifodalamoqda.

Lingvistik kompetensiya til materiali (fonetika, leksika, grammatika) haqida bilimlar va nutq faoliyati turlari (tinglash, gapirish, o‘qish va yozuv) bo‘yicha ko‘nikmalar egallashni nazarda tutadi.

Sotsiolingvistik kompetensiya so‘zlovchining biror bir nutqiy vaziyat, kommunikativ maqsad va xohish-istagidan kelib chiqqan holda kerakli lingvistik shakl, ifoda usulini tanlash imkonini yaratadi. Sotsiolingvistik kompetensiya ijtimoiy-madaniy kompetensiyani o‘z ichiga olib, autentik nutqning milliy xususiyatlarini, o‘zi yashayotgan mamlakatning urf-odatlarini, qadriyatlarini, marosimlari va boshqa milliy-madaniy xususiyatlarni bilish hamda tili o‘rganilayotgan mamlakat bilan taqqoslagan holda taqdim eta olish fazilatini nazarda tutadi.

Pragmatik kompetensiya o‘rganilayotgan chet tilida kommunikativ vaziyatda tushunmovchiliklar paydo bo‘lganda takroran so‘rash, uzr so‘rash va hokazolar orqali murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish xususiyatini nazarda tutadi.

Methodist-olimlar ingliz tili o‘qitish mazmunini a) til va nutq materialini umumlashtiruvchi lingvistik, b) malaka va ko‘nikmalardan iborat psixologik, d) o‘rganish usullarining egallanishini aniqlashtiruvchi metodologik komponentlarga ajratishadi. Lekin bugungi zamonaviy ta’limda nafaqat til va nutqqa oid, balki mamlakatshunoslik hamda lingvomadaniyatshunoslikka oid materialning ham o‘zlashtirilishi talab etiladi. Zamonaviy talablarga muvofiq o‘quvchilar tomonidan nafaqat til va nutqqa oid materialining balki ingliz tili sohibining madaniyatiga oid materialning ham o‘zlashtirilishi lozimligi inobatga olinadigan bo‘lsa, lingvistik materialni tanlashda sotsiolingvistik mazmunga ham e’tibor qaratilishi zarur bo‘ladi. Tajribalardan ma’lumki, zamonaviy o‘qituvchi asosiy darslik-majmuadan foydalanish bilan cheklanmay sinfdagi o‘quvchilarning salohiyatidan kelib chiqib

darsning sifati va samaradorligini oshirish maqsadida turli manbaalardan qo‘shimcha materiallar tanlaydi. Shu sababdan zamonaviy o‘qituvchi fan bo‘yicha ishchi o‘quv dasturini takomillashtirishda kimga, nimani, qanday, va qancha o‘qitish masalasini savodli hal etishi kerak. Aksariyat hollarda o‘qituvchining o‘rgatish va o‘quvchilarning o‘rganish maqsadiga yo‘naltirilgan hamkorlikdagi faoliyati natijasida kommunikativ kompetensiyaning dasturiy talablar darajasida egallanishiga erishilmaydi. Bunga asosiy sabablardan biri sifatida darsliklarda taqdim etilgan lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatik kompetensiyalarning egallanishiga xizmat qiluvchi mashqlarning miqdoridagi noadekvatlikni ko‘rsatish mumkin. Chunki ayrim darsliklar G‘arb lingvodidaktikasiga haddan ziyod e‘tibor qaratish natijasida yaratilgan bo‘lib, ularda nutqiy kompetensiyaning egallanishiga xizmat qiluvchi mashqlar miqdori sezilarli darajada yuqori. Yoki aksincha, ya‘ni oliy ta‘lim muassasalariga kirish uchun test sinovlariga puxta tayyorlash maqsadida til materialining o‘zlashtirilishiga xizmat qiluvchi mashqlar miqdori ustunlik qilishi mumkin. Zamonaviy o‘qituvchi esa muvozanatni saqlay bilishi va darsdan ko‘zlangan maqsadlarni to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun maxsus metodik tadbirlar qo‘llashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A.Madvaliev tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. – 571 b.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun ingliz tili o‘quv dasturi. Tuzuvchilar: J.J.Jalolov, M.T.Irisqulov. – Xalq ta‘limi. – №4 – Toshkent, 2013. – 44 b.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinflar uchun darslik majmua. Kids' English Class 1,2,3,4. A.T.Irisqulov, S.Xan va mualliflar jamoasi. – T.: O'zbekiston, 2013.

Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. – М.: МГЛПУ. Сарма, 2005. – 248 с.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language Policy Unit, Strasbourg. 2010. – 274 p. Electron resource: http://www.coe.intA/dg4/Linguistics/Sourse/CEFR_EN.pdf. Access date: 6.06.2018.

European Community Council Resolution of 16 December 1997 on the early teaching of European Union Languages. Electron resource: <http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998Y0103%2801%29>. Access date: 05.06.2018